

PEDAGOGICAL SCIENCES

THE IMPORTANCE OF GAMING TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7139943>

Taimuratova L.,

Candidate of physical and mathematical sciences, associate professor, Caspian University of technology and engineering named after Sh. Esenov, s. Aktau

Otepbergenova G.

Master of 2-nd course, Caspian University of technology and engineering named after Sh. Esenov, s. Aktau

ЗНАЧЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Таймуратова Л.У.

к.ф.-м.н., доцент, Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, г. Актау

Отепбергенова Г.

Магистрант 2-курса, Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, г. Актау

Abstract

This article provides information about gaming technologies in the educational process. The interest in the subject increases, the place of the game in the self-development of students, in creative works, in free self-expression is noted. During the lessons, information is given on the main directions of game techniques.

Аннотация

В данной статье представлена информация об игровых технологиях в образовательном процессе. Повышается интерес к предмету, отмечается место игры в саморазвитии обучающихся, в творческих работах, в свободном самовыражении. Во время занятий даются сведения по основным направлениям проведения игровых приемов.

Keywords: Game technologies, game training, the value of game technologies.

Ключевые слова: Игровые технологии, игровое обучение, значение игровых технологий.

Задача учителя - подготовить образованных, умных, способных действовать самостоятельно, найти свое место в обществе, чтобы в соответствии с требованиями общества, стремящегося к современной цивилизации, встать на ноги развитым странам Республики Казахстан, будущему и современному периоду нашей страны. Большая часть жизни школьника проходит во время 40-45-минутного урока. Именно в этот момент ученик должен не только получить знания, но и научиться творчески учиться. У ребенка, привыкшего к деятельности в получении знаний, знания, полученные им, сохраняются в течение длительного времени, и он учится работать, искать, выбирать и т. д. Для этого возникает необходимость сбежать от старого традиционного урока и выбрать в соответствии с эффективностью одной из самых передовых, практикованных технологий. Одно занятие приводит ученика к скуке и нетерпеливости. А там, где скука, нет пути к творчеству. Цель каждого учителя - повышение качества занятий, совершенствование форм, повышение интереса учащихся к занятиям. Также сегодня в стране обновляется содержание обучения, на занятиях мы используем передовые технологии. А еще - "обучение через игру".

«Не будет ли ребенок расти, играя в игры «Великого Абая»? можно увидеть важность игры в

жизни ребенка [1]. Роль игры в совершенствовании педагогического процесса исследовала и казахстанский ученый Н. Кульжанова. По словам Н. Кульжановой, использование игры в воспитательных целях - это прямой путь к будущей жизни, подражание старшим и адаптация к требованиям жизни [2]. Межличностная деятельность в процессе обучения усиливает мотивацию, стимулируя социальные интересы. Появляется чувство личной ответственности, достижения на публике способствуют уверенности ученика в себе, закреплению собственного мнения в коллективе.

Игра - позволяет формировать у детей собственное «Я» и дает возможность для творчества, активности, саморазвития. Цель технологии обучения с использованием игры - научить ученика понимать мотив своего обучения, своего поведения в жизни и игре, т. е. формировать цель и программу собственной деятельности, предвидеть ее результаты в светлом будущем. В игре очень много функций: дидактическая, познавательная, развивающая, воспитательная и др.

В жизни в целом игра также имеет общественное значение. Совершая определенную деятельность в процессе игры, подросток получает первый пример участия в общественной жизни, понимает

структуру взаимоотношений со взрослыми. Ребенок через игру воспринимает норму и действие в определенной социальной среде, в которой он живет, развивается. Игра является выражением определенной сдержанности. Поэтому предполагается всестороннее рассмотрение методов и приемов обучения физике в различных направлениях. Учащиеся начинают активно посещать занятия, искать ответы на задаваемые вопросы, чтобы не отставать от товарищей. Вызывает качественные положительные изменения в психике ребенка.

Обычно в педагогике игровые технологии представляют собой деятельность, состоящую из нескольких основных этапов. Это планирование целей, составление плана, а затем выполнение задачи. При правильном ходе работы обязательным пунктом будет выбор и анализ всего процесса. Когда заданные условия близки к реальной жизни, реальности, все действие приобретает значение.

Особое место в занятиях занимают дидактические игры для развития интереса, внимания, речи учащихся. Приучает учащихся к самостоятельной работе, прививает любознательность. Эта игра реализуется через различные ситуации. Игра используется индивидуально и индивидуально в каждой части урока, для каждой цели. Используется в объяснении новой темы, повторении прошлого, на уроках отработки.

В коллективных играх ребенок начинает понимать, что такое сплоченность, сплоченность. В процессе игры ребенок может проявить свои лучшие качества, он станет умелым организатором, энергичным, находчивым, а некоторые дети, увидев в себе легкомысленные, упрямые качества, решат избавиться от этих качеств. Игра воспитывает детей к общей цели, к защите чести коллектива, к его победе. Кроме того, особое место занимают наши национальные игры, которые в настоящее время широко пропагандируются.

Реализация игровых приемов и ситуаций во время занятий происходит по следующим основным направлениям:

- 1) дидактический материал, который ставится перед учащимися в виде игровых задач;
- 2) учебная деятельность подчиняется правилам игры;
- 3) учебный материал используется в качестве его средства, в учебную деятельность включаются части соревнования, превращающие дидактические задачи в игру;
- 4) успешное выполнение дидактических заданий зависит от результата игры [3].

Самоучитель ребенка в игре, желание познавать жизнь, закаливание, закаливание, активизация его умственного, физического труда, закаливание воли к достижению поставленной цели, стремление двигаться вперед, пробуждает желание. В результате этого растет самостоятельность ученика, потребность в знаниях, появляется конкретная целеустремленность. Перед каждым учеником, участвующим в игре, возникает желание победить.

К модификации игры можно отнести заблуждения, пословицы, загадки. Они способствуют развитию каждого языка и интеллекта, эффективному

использованию моментов отдыха. Учащийся позволяет свободно вести себя в действии, не стесняться, ладить с окружающими, пробуждать чувство товарищества, дружбы.

По мнению видных ученых Р. М. Жуковской, Д. В. Менжеричкой, Т. А. Марковой, Н. Я. Михайленко, занимавшихся проблемой игры, для того, чтобы дети могли самостоятельно играть в зрительно-ролевые игры, недостаточно иметь только знания и навыки. Дети должны уметь использовать полученные знания в игре. Поэтому дети должны четко знать специальные этапы, правильно организовывая свою деятельность. Эти этапы: планирование, подготовка, реализация (самостоятельная игра) контроль за правильным выполнением условий игры, отношения во время игры, порядок [4].

Таким образом, использование «игровых» форм в учебном процессе является, во-первых, средством прочного усвоения знаний учащихся, во-вторых, повышением интереса, активности и качества знаний детей к занятиям. Игровые технологии относятся к числу дополнительных методических средств повышения эффективности учебного процесса. Игровая деятельность по отношению к учащимся выполняет функции эмоциональной, диагностической, релаксационной, самореализации, проведение игры для педагога позволяет анализировать уровень знаний учащихся и их способность к усвоению предметных знаний, стимулировать и развивать познавательный интерес детей к изучаемому предмету, создавать условия для совершенствования их личностных качеств. Возможности игровых технологий настолько разнообразны, что позволяют вовлекать в игровой процесс учащихся с любыми индивидуальными особенностями. По словам психологов, если ребенок в игре, то в труде, когда подрастет, он будет таким же. Поэтому игра это первый шаг познания человеком жизни. Жизнь ребенка формируется в процессе игры через познание окружающей среды, отношение к труду, психологические особенности. В процессе игры они чувствуют себя свободными, наблюдается активность любознательности, находчивости. В игре, как в самой жизни, радуются и обижаются. Поэтому педагог должен быть таким, чтобы ребенок радовался требованиям на уроке, пробуждал игру, развивал умения. Основная задача учителя-научить учащихся осознанно мыслить, развивать мышление, преодолевать трудности, прививать толерантность.

Список литературы:

1. Кунанбаев А. Собрание сочинений в двух томах. 1 том / А. Кунанбаев. - Алматы: Наука, 2000.
2. Кошимбетова С. Педагогическое значение организации подготовительной работы обучающихся. - Алматы: Дастан, 2009. - 256 С.
3. Молдабаева М. К. игровые технологии и их виды / Теория и методика обучения и воспитания | по областям и уровням образования) / Мир педагогики и психологии №11 (16) Ноябрь, 2017
4. Камышанова В.Л. Игровые технологии на уроках физики как средство активизации познавательного интереса учащихся. - Тучково – 2012г.